

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

El complejo del Arroyo de la Rambla (Peal de Becerro y Cazorla, Jaén): Últimas investigaciones realizadas y estado actual de conocimiento

The Arroyo de la Rambla complex (Peal de Becerro and Cazorla, Jaén): recent research and current state of knowledge

José Manuel Gómez Fontalva^{1, 2}, Manuel J. González Ríos¹, Andrés Santaella Alba¹, John Marlon Ccopa Alegre³

¹ Grupo de Espeleólogos Granadinos. C/ Real de Armilla 25, planta 1. 18100 Armilla (Granada).
espeleologosgranadinos.espeleo@gmail.com

² Instituto Geológico y Minero de España (CN IGME-CSIC). Unidad de Sevilla.

³ Estudiante de Máster Universitario en Recursos Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA). CEHIUMA. Universidad de Málaga.

RESUMEN

Las siguientes líneas son el resultado de las exploraciones e investigaciones más recientes del Complejo del Arroyo de la Rambla (Peal de Becerro y Cazorla, Jaén). Se exponen los antecedentes históricos que han conducido al estado actual de conocimiento. Este sistema kárstico, uno de los más importantes del sureste de España, ha alcanzado un desarrollo total de 8.660 metros tras la topografía completa de las galerías principales en el sector Río Arriba. Debido al gran desarrollo y la dificultad técnica de la cavidad, las siguientes exploraciones requerirán una compleja organización y logística. Asimismo, se ha realizado una interpretación preliminar del funcionamiento hidrogeológico del complejo, que subraya su origen en discontinuidades geológicas y su conexión con un área de alimentación hídrica significativa que podría coincidir con la Sierra de la Cabrilla. Se destacan comportamientos típicamente kársticos que generan inundaciones periódicas en galerías inactivas tras crecidas estacionales y fenómenos de tipo *trop plein*. Este análisis no solo ofrece una comprensión más profunda de la dinámica kárstica de la región, sino que también optimiza la planificación de futuras exploraciones.

ABSTRACT

The following lines present the results of the most recent explorations and research conducted in the Arroyo de la Rambla Complex (Peal de Becerro and Cazorla, Jaén). A summary of the historical background leading to the current state of knowledge is also provided. This karst system, one of the most significant in the SE of Spain, has reached a total length of 8,660 meters following the complete topography of the main galleries in the upstream sector of the Valentín River. Due to the system's extensive development and technical challenges, future explorations will require complex organization and logistics. Additionally, a preliminary interpretation of the complex's hydrogeological functioning has been conducted, highlighting its formation through geological discontinuities and its connection to a significant recharge area likely corresponding to the Sierra de la Cabrilla. Typical karst behaviors, including periodic flooding of inactive galleries after seasonal surges and Trop plein-type phenomena, have been observed. This analysis optimizes the planning of future explorations and contributes to a better understanding of karst dynamics in the region.

Palabras clave: Exploración, Topografía, Grandes cavidades, Hidrogeología, Trop plein, Andalucía, Jaén, Sierra de la Cabrilla, Fuentes de Valentín, Guadalentín

Keywords: Exploration, Surveying, Large Caves, Hydrogeology, Overflow, Andalusia, Jaén, Sierra de la Cabrilla, Valentín Sources, Guadalentín

Figura 1. Complejo del Arroyo de la Rambla a 2023. Proyección sobre la ortofoto y principales cavidades.

Figure 1. Arroyo de la Rambla Complex in 2023. Projection on orthophoto and main caves.

INTRODUCCIÓN

El Complejo del Arroyo de la Rambla es una de las grandes cavidades de Andalucía, con 8.660 m de desarrollo desde su descubrimiento en 1992 (González-Ríos *et al.*, 2000; Santaella-Alba *et al.*, 2008). Se trata de un sistema kárstico semiactivo de carácter horizontal con gran importancia desde los puntos de vista hidrogeológico y estructural. Combina zonas fósiles con un importante río subterráneo (Río Valentín). Está conectado con el exterior a través de dos bocas: PB-4 (entrada principal) y PB-9, aunque existen varias cavidades que hasta la fecha no se han podido comunicar (PB-1, PB-2, PB-5, PB-6, PB-7, CZ-18, CZ-28, CZ-53 y CZ-54), que sin duda en su día formaron parte del mismo complejo (Fig. 1). Actualmente se encuentran en vías de exploración.

Las cavidades más próximas a la surgencia y las galerías principales se inundan frecuentemente, total o parcialmente, quedando pasos sifonados durante largos periodos de tiempo, lo que imposibilita la exploración en punta de forma continuada. Este hecho ha condicionado que espeleólogos de numerosos grupos hayan participado en las exploraciones durante dos generaciones.

Actualmente, la exploración requiere de campañas bien organizadas con personal cualificado desde el punto de vista técnico y físico, puesto que las principales incógnitas se encuentran de 6-8 horas de progresión de la boca principal, a lo que habría que añadir el tiempo de trabajo y de retorno por la misma entrada. Debido a la compleja morfología de la cavidad, con tramos de progresión en seco, en mojado y en vertical, obliga a cargar equipos

Figura 2. Situación de la boca PB-4 y de cavidades del entorno del Arroyo de la Rambla.

Figure 2. Location of PB-4 entrance and surrounding caves of the Arroyo de la Rambla area.

personales completos, que a veces requieren del porteo de neoprenos y de material de vivaqueo. Los emplazamientos más adecuados para montar un vivac suelen inundarse, lo que imposibilita la instalación de un campamento permanente y el consecuente porteo de material.

Este trabajo presenta los avances en la exploración realizados en los últimos años en la zona del Río Valentín. En ellos, se han explorado sectores con incógnitas bajo la Sima de la Sartén y río arriba, logrando superar el sifón terminal mediante técnicas de escalada y desobstrucción. Además, se ha completado la topografía (Fig. 11) e iniciado el reportaje fotográfico desde la Sala del Vivac hacia aguas arriba. Estas actividades han requerido el reequipamiento de algunos sectores verticales y la habilitación de un nuevo vivac. También se ha realizado una interpretación preliminar del funcionamiento hidrogeológico del complejo kárstico, a partir de las observaciones realizadas en los últimos años, la cartografía hidrogeológica

y los datos climáticos e hidrométricos disponibles con el fin de profundizar en el conocimiento de los sistemas kársticos de esta región.

SITUACIÓN DE LAS CAVIDADES

El complejo se encuentra ubicado en las inmediaciones del Embalse de la Bolera, junto al cauce del barranco estacional Arroyo de la Rambla, afluente del río Guadalentín, dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Las bocas PB-4 y PB-9 se abren en el término municipal de Peal de Becerro, aunque gran parte de la cavidad se desarrolla bajo el de Cazorla, ambos en la provincia de Jaén (Fig. 2). Las aguas de dicho arroyo se precipitan en cascada sobre el manantial conocido como las Fuentes de Valentín, surgencia natural del complejo y directamente relacionado con las bocas PB-1 y PB-5, que habitualmente se encuentran sumergidas en el embalse.

El acceso se realiza por una pista, en parte asfaltada, que lleva a la pedanía de El Almicerán desde la carretera A-326, que une Pozo Alcón con Castril, a pocos metros de cruzar el límite provincial entre Granada y Jaén. Finalizado el asfalto junto a un hotel rural, un carril a la izquierda, lleva al Cortijo de la Torre, y poco más adelante, al Arroyo de la Rambla. Aguas abajo, siguiendo el propio cauce, se encuentran las únicas entradas practicables del complejo (PB-4 y PB-9), los sumideros (PB-6 y PB-7) y, más adelante, las cavidades asociadas a la surgencia (PB-1 y PB-5). Cruzando el arroyo, un carril ascendente atraviesa una verja, normalmente abierta, hasta un antiguo cortijo que se encuentra en una semillanura donde se abren el resto de las cavidades relacionadas con el complejo.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

Los antecedentes espeleológicos en la zona del Embalse de la Bolera se remontan a la década de 1960, cuando se llevó a cabo la exploración de la Sima de la Pilita, una gran fractura casi vertical de unos 70 m de profundidad, destacada por su riqueza en formaciones, que fue explorada por espeleólogos catalanes. En los años 70, el Grupo de Exploraciones Subterráneas (GES) de Priego de Córdoba exploró también la Cueva del Pantano de la Bolera, un conducto formado por eventos de crecida y de morfología serpenteante. Fue posteriormente sellada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debido a las filtraciones en el embalse. El sellado consistió en el relleno integral de la cavidad utilizando mortero de hormigón y capas de arcilla (Delgado-García, 1985). De igual manera, se exploró una sima abierta ubicada en una cantera cercana a la presa, la cual resultó ser una diaclasa cuyas paredes se estrechaban progresivamente a los pocos metros de profundidad. Las investigaciones espeleológicas en esta zona cesan en los siguientes 20 años por falta de interés e información sobre nuevas cavidades.

En 1992, el Grupo de Espeleólogos Granadinos (GEG) organizó el I Campamento Provincial de Espeleología (Fig. 3), para trabajar en la Sierra del Buitre (Castril, Granada). Dada la gran asistencia, se decidió montar el campamento base en el

camping que hay junto al Embalse de la Bolera y ampliar los sectores de exploración. En el transcurso de los trabajos se localizó la boca de PB-1, gracias a la información facilitada por compañeros del Grupo de Espeleología de Badalona (Barcelona). Asociada a una importante surgencia conocida como Fuentes de Valentín, posteriormente y por casualidad, se descubrieron varias aberturas en las márgenes del Arroyo de la Rambla, bautizándolas como PB-4, PB-6, PB-7 y PB-8, al ser desconocidas por los lugareños.

La cueva PB-4 destaca por sus atípicas dimensiones y continuidad, explorándose hasta 1995 unos 5.117 m gracias a la asociación de los grupos: GEG, Espeleoclub Almería (ECA), Grupo Espeleológico de Maracena y Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril (GAEM), que detuvieron su exploración en un sifón permanente a 1.100 m de la galería principal. La topografía se dividió en sectores delimitados por estaciones topográficas colocadas cada 100 m y utilizadas como puntos de referencia para los diferentes equipos de topógrafos. Durante los trabajos, se descubrió un sector muy laberíntico y de gran desarrollo, conocido como Red de los Talegas, que acaba en una pequeña conexión con el exterior. Tras su desobstrucción, es utilizada como boca secundaria, bautizada como PB-9.

Paralelamente, y con la colaboración de espeleobuceadores del Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) se realizaron trabajos de exploración en PB-5. Esta cavidad se encuentra normalmente sumergida bajo el embalse y se considera el principal acceso a la surgencia de todo el complejo. Estas actividades se vieron interrumpidas debido a las importantes lluvias de 1996 y 1997. Posteriormente, en 2005, sus sifones fueron explorados y topografiados, alcanzando un desarrollo de 280 m y con posibilidades de continuación.

En 1999, tras varios años de inundación, Ángel Ortego y Octavio Maestre, del Grupo Espeleológico Mediterráneo de Elche, bucearon el sifón a 1.100 m, con un desarrollo de 60 m y 6 m de profundidad, comprobando que la cavidad continuaba e interceptaba con el río subterráneo que drena a través de las Fuentes de Valentín (Figs. 10 y 17).

Figura 3. Primeros equipos de exploración en la década de 1990. Foto: Archivo del GEG.

Figure 3. Early exploration teams in the 1990s. Photo: GEG Archive.

En el año 2000, miembros de la Asociación Excursionista de Castril (AEC) y GEG, realizaron una complicada escalada de 30 m y puentearon el sifón mediante un bypass, lo que permitía acceder al río sin necesidad de bucear. Durante los años siguientes, se exploraron y topografiaron en detalle los sectores más próximos y la zona seca de río arriba.

Dada la dificultad de acceso a las zonas más distales, se realizaron trabajos en exteriores para localizar posibles entradas adicionales. La topografía indicaba un punto a 10-12 m de la superficie, ubicado en una chimenea sobre el sifón a 1.100 m. En 2004, con la colaboración del Grupo de Tecno-Espeleología de la Universidad de Zaragoza y mediante la utilización de varios equipos de radiolocalización, se intentó determinar con precisión la ubicación de este punto (González-

Ríos *et al.*, 2004) (Fig. 4). Los esfuerzos se centraban en conectar esta chimenea con el exterior a través de una excavación manual, que se denominó Sima del Purgatorio (CZ-54). Sin embargo, los trabajos de desobstrucción se detuvieron a unos 7 m de la conexión debido a la aparición de roca matriz, que no permitía la excavación sin técnicas mineras.

En 2008, nuevamente tras un periodo de inundación y posterior sequía, se realizaron trabajos de topografía en la zona del río, completándose el sector Río Abajo. Sin embargo, quedaron pendientes algunas incógnitas en esta zona. En total, se alcanzaron 7.580 m de desarrollo, quedando por completar la topografía del sector Río Arriba y la exploración de los sifones en ambos extremos.

Entre 2009 y 2020, se continuó con los trabajos en el exterior del complejo, aunque las incursiones

Figura 4. Trabajos de radiolocalización en exteriores.

Figure 4. Radiolocation work in the field.

a las zonas de exploración son escasas debido a cuestiones administrativas y a sucesivas inundaciones. En 2021, se obtuvieron los permisos pertinentes del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas para retomar las exploraciones. Los esfuerzos se centraron en la revisión y mejora de la instalación de la zona del ByPass, que se encontraba en muy mal estado, la habilitación de una nueva zona de vivac, la exploración río arriba y topografía detallada de este sector.

Los resultados durante la última campaña han sido satisfactorios: se superó el sifón Río Arriba, descubriendo un nuevo sifón y se completó la topografía de la galería principal del río (Fig. 12). Para complementar el estudio, se inició un reportaje fotográfico de las zonas más distales. Actualmente, el desarrollo total de la cavidad es de 8.660 m.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO PB-4 Y DEL SECTOR RÍO ABAJO

La entrada principal, de dimensiones reducidas, se encuentra en una zona de bloques por encima del cauce del Arroyo de la Rambla, en su margen derecha, a una cota de unos 1.009 m s.n.m. La boca da paso a una amplia sala con un suelo cubierto de bloques, en cuyo extremo, a través de pasos estrechos y varios resaltes descendentes, se alcanza el nivel del barranco, siendo común encontrar esta sección inundada debido a la entrada de agua por el sumidero PB-6, cavidad impenetrable que conecta con el complejo.

En dirección ENE, un pasillo con suelo de arcilla, seguido de varias trepadas, permite regresar al nivel de la sala inicial, a través de varias salas

Figura 5. Paredes tapizadas de arcilla y signos de escorrentía eventual.

Figure 5. Clay-coated walls and signs of occasional runoff.

Figura 6. Sifón temporal en el Paso Javi.

Figure 6. Temporary sump at Paso Javi.

Figura 7. Sala de los Niveles.

Figure 7. Sala de los Niveles.

fósiles bellamente tapizadas de espeleotemas. Posteriormente, tras una serie de trepadas y destrepes, equipados con grapas de acero, conduce de nuevo al nivel teórico del agua. Este tramo incluye salas cuyas paredes están tapizadas de arcilla (Fig. 5), acumulada por las sucesivas inundaciones durante periodos húmedos. En esta zona se encuentran dos accesos a la Red de los Talegas. La progresión continúa por un estrecho laminador que actúa como sifón temporal, Paso Javi (Fig. 6), el cual puede sortearse con una trepada a la derecha, actualmente instalada con cuerdas fijas y algunas grapas.

La galería principal continúa ampliamente hacia el ENE, aunque con algunos estrechamientos y pasos entre bloques, hasta llegar a la Galería de los Niveles (Fig. 7). Esta se distingue por las aceras de calcita que recubren sus paredes, bloques y espeleotemas. A partir de este punto, la cavidad

cambia de dirección hacia el NNE en la Galería Cebra, nombrada así por los niveles sucesivos de calcita flotante que han quedado fijados en las paredes de arcilla, marcando distintas etapas de inundación. Esta dirección se mantiene hasta la conexión con el Río Valentín.

Sucesivos tramos equipados con hasta 3 escalas permiten avanzar por niveles superiores, con pasos entre bloques que alternan con rampas, destrepes y pasos estrechos que dificultan y hacen monótona la progresión. A lo largo del recorrido, se alcanzan varios sifones temporales a 500 y a 700 m de la entrada, respectivamente, que tras épocas de lluvias se encuentran inundados, impidiendo la continuidad. Sin embargo, en los techos existen pasos alternativos, que podrían ser superados mediante la instalación de pasamanos muy técnicos, y cuya instalación se encuentra muy deteriorada actualmente.

Figura 8. Galerías activas del Río Valentín con una característica costra negra. Foto: Archivo del GEG

Figure 8: Active passage of the Valentín River with characteristic black crust. Photo. GEG Archive

Tras avanzar unos 300 m por una galería accidentada, con zonas caóticas y pasos estrechos, se llega a la amplia sala del sifón permanente situado a 1.100 m. A partir de aquí, se hace imprescindible el equipo de progresión vertical para superar una serie de pasos ascendentes, instalados en fijo, que atraviesan angostas chimeneas en una ascensión de hasta 40 m. Estas chimeneas quedan próximas a la superficie y a la fallida conexión con la Sima del Purgatorio (CZ-54). Un estrecho meandro desfondado conecta con un pozo que permite acceder al otro lado del sifón, donde se encuentra una gran sala con gran acumulación de arcilla, a veces inundada por el nivel del sifón. Continuando por la galería principal en dirección NNE, tras unos

500 m de progresión, se alcanza la Sala del Vivac, que conecta con el Río Valentín (Fig. 8), que fluye por una galería en dirección NE-SO.

A partir de aquí, la cavidad se divide en dos sectores: Río Abajo (SO), con un recorrido de 900 m que culmina en un sifón terminal, y Río Arriba (NE), con 1500 m también truncados por otro sifón. Las galerías del río muestran signos de la actividad actual del agua, con escasas formaciones y características geomorfológicas distintivas, como aristas muy afiladas causadas por la reciente corrosión, huellas de corriente y una característica pátina/costra de color negro que podría ser precipitado de manganeso. Asimismo, existen pisos

Figura 9. Galería y cascada río abajo. Fotos: Joaquín Pérez Rodríguez.

Figure 9. Downstream gallery and waterfall. Photos: Joaquín Pérez Rodríguez.

superiores con galerías fósiles muy decoradas y pasos alternativos que vuelven a conectar con el río. Entre estas conexiones destaca la Sala de la Sartén, donde ocasionalmente se ha vivaqueado.

Hacia el sector Río Abajo, el curso activo discurre entre bloques por una galería de escasa pendiente, coincidente con una llamativa fractura inclinada. El recorrido conduce a una cascada de 10 m (Fig. 9), en cuya base es necesario equiparse con trajes de neopreno para seguir avanzando. El trayecto continúa a través de lagos y un estrecho canal donde el cauce se encaja. Posteriormente, la galería se ensancha hasta 4 m, manteniéndose el agua en todo el recorrido. En algunos tramos se alternan zonas con bloques desprendidos. El sifón terminal se encuentra en una sala con forma de semicúpula, donde se sume todo el caudal. En la entrada de

esta sala se aprecian unas chimeneas, que podrían dar paso al otro lado del sifón u otras posibles continuidades laterales aún sin explorar.

Hacia el sector Río Arriba, se encuentra una amplia sala que va reduciendo dimensiones hasta transformarse en una fractura completamente inundada. A partir de este punto, es obligado continuar dentro del agua, caracterizada por una abundante corriente y escasa pendiente. El trayecto alterna tramos a nado con zonas de bloques y caos, que a veces hacen desaparecer el río, siguiendo esta tónica hasta alcanzar el sifón terminal.

Figura 10. Manantial de las Fuentes de Valentín en época de sequía.

Figure 10. Valentín Springs during drought.

ÚLTIMOS TRABAJOS REALIZADOS: EXPLORACIÓN Y TOPOGRAFÍA DEL SECTOR RÍO ARRIBA, DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO SIFÓN, REINSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CAVIDAD

Tras la obtención de nuevos permisos de exploración en el año 2021, se procedió, con la colaboración de varios grupos, a la renovación de gran parte de las instalaciones del paso sobre el Sifón 1.100 m, para facilitar el acceso al Río Valentín. La antigüedad y el avanzado estado de deterioro de estas instalaciones comprometían la seguridad y la eficacia de las exploraciones, debido a su frecuente inmersión y los efectos de la humedad (González-Ríos *et al.*, 2023). Para la renovación, se reemplazaron los anclajes antiguos (spits y parabolos) por parabolos de acero inoxidable, junto con chapas y mosquetones del mismo material.

También se sustituyeron cuerdas en mal estado. Asimismo, se habilitó una nueva zona de vivac en la galería principal, tras la bifurcación hacia la Sala de la Sartén, que sirvió como base para jornadas de exploración de hasta 30 horas. Aunque esta ubicación mejoró el acceso al río, posteriormente se constató que también es vulnerable a las crecidas. Paralelamente, se realizaron la limpieza de material obsoleto y en mal estado de antiguos vivacs y una campaña de documentación fotográfica con la colaboración de la Asociación Espeleológica Velezana (AEV).

Durante el periodo de estiaje, cuando el nivel del agua permitía acceder al río sin zonas inundadas hasta su cauce, se acometieron los trabajos del sector Río Arriba. Cabe destacar que alcanzar la conexión con el río en la Sala del Vivac implica un mínimo de cuatro horas de progresión, además

Figura 11. Topografía completa en planta del Complejo del Arroyo de la Rambla PB-4 y PB-9.

Figure 11. Complete survey of the Arroyo de la Rambla Complex PB-4-9.

de portar el equipo necesario para la exploración acuática (Gómez-Fontalva *et al.*, 2024). Durante esta etapa, se exploraron las zonas altas del Río Valentín y se completó la topografía de los tramos pendientes hasta los sifones terminales aguas arriba.

La topografía se realizó en tres jornadas, comenzando en la estación 3K de la poligonal principal para corregir posibles errores en el solapamiento de datos previos. La toma de datos fue realizada por miembros del GEG y del Club Deportivo Tritones (CDT), quienes aportaron un dispositivo DistoX que facilitó considerablemente las mediciones. Como resultado, se obtuvo una

poligonal adicional de más de 1.000 m hasta el actual sifón terminal, aumentando el desarrollo total del complejo a 8.660 metros (Fig. 12). El croquis fue realizado en gabinete utilizando el software Corel Draw X8. Por su parte, miembros del CDT y GEI exploraron los techos de la Sala de la Sartén, descartando posibles continuaciones en esa área.

El tramo aguas arriba (Fig. 13) sigue inicialmente con orientación NNE, coincidiendo con la dirección principal de las galerías semifósiles que provienen de PB-4. Este sector presentó dimensiones considerables, con anchura de varios metros y alturas que alcanzan decenas de metros. La

Figura 12. Detalle de la topografía realizada río arriba durante los últimos trabajos.

Figure 12. Detailed of the survey of the upstream sector from recent exploration.

progresión se realizó entre bloques y zonas secas, evitando el contacto con el agua, cuya temperatura registrada fue de 9°C. Más adelante, el trayecto cruza un cañón hasta llegar a un caos de bloques. En la parte superior izquierda de esta zona se encuentra una sala de gran volumen, aunque sin continuidad aparente debido a un tapón de arcilla, mientras que el río sigue su curso por debajo.

Desde el extremo oriental de esta sala, tras superar un paso sifonable, se retorna al curso activo, avanzando por un conducto estrecho que gira hacia el NE. Esta dirección se mantiene durante el resto de la cavidad, alineándose con una fractura que conecta con el curso de Río Abajo y la surgencia de las Fuentes de Valentín (Figs. 10 y 17), subrayando la relevancia estructural en la formación de la cavidad.

En esta área, las paredes se muestran muy lavadas y corroídas con aristas cortantes. Se observan gran cantidad de fósiles de equínidos del Mioceno, algunos de más de 10 cm. Tras superar una pequeña cascada (Fig. 14), el río adopta una configuración de cañón, con alturas de 20-30 metros y una inclinación de 35-50° hacia el NO. La progresión alterna entre tramos secos y mojados, destacando zonas con grandes lagos y rocas empotradas. En algunos sectores, el avance contra la corriente resulta tedioso debido a que el agua se encauza en estrechos canales. A lo largo del recorrido, se observaron pequeñas bifurcaciones sin continuidad, aunque con señales de aportes de agua en épocas de lluvia. Finalmente, el trayecto culmina en el primer sifón terminal, ubicado en una sala con un lago de varios metros de anchura y una profundidad de al menos 3 ó 4 m.

©Bernardo Rodríguez

Figura 13. Progresando por el Río Valentín. Foto: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Figure 13. Progressing along the Valentin River. Photo: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

©Bernardo Rodríguez

Figura 14. Galería activa del sector Río Arriba con paredes lavadas, aristas afiladas y huellas de corriente. Foto: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Figure 14. Active passage in the upstream sector with washed walls, sharp edges, and scallops. Photo: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Para superar este sifón, miembros de la AEC, Club de Montaña y Espeleología Gualay (CMEG) y GEG, realizaron una escalada artificial, alcanzando una ventana situada a unos 12 m de altura. Desde esta, se accedió a un paso entre bloques que, por su estrechez, tuvo que ser desobstruido con la maza (Paso de los Foragidos). Más adelante, se desfondaba en un pozo que permitió acceder a un nuevo tramo de río. La galería retomó una morfología de cañón y, tras 50 m, culminó en un segundo sifón de grandes dimensiones, estableciéndose como el nuevo sifón terminal. En jornadas posteriores, dos miembros del Club Deportivo Yumis (CDY), realizaron una arriesgada escalada sobre el sifón terminal, encontrando paredes tapizadas de arcilla muy resbaladizas y sin indicios de ventanas que permitieran superar el sifón. Por ello, se concluyó que su exploración requerirá el espeleobuceo, dada su profundidad y dimensiones, lo que implicará una nueva campaña de exploración.

Entre otros trabajos realizados, en los exteriores se ha completado la topografía de la Sima del Purgatorio (CZ-54), que tras su posible desobstrucción comunicaría con las salas superiores del Sifón 1.100. También se ha topografiado la Sima de la Sartén (CZ-18), donde años atrás se llevaron a cabo importantes trabajos de desobstrucción sin resultado positivo. En el sector de PB-9, se intentó localizar una conexión al exterior, previamente identificada en el Laberinto Alicia, sin resultado positivo, probablemente debido a que las entradas parecen estar colmatadas de arena por las frecuentes inundaciones de este sector. Durante cada actividad, se continuó con el reportaje fotográfico de las zonas exploradas.

Asimismo, se avanzó en la cartografía de cavidades cercanas, incluyendo PB-1 y PB-2. En PB-1, se adecuaron pasos para mejorar la logística de futuras exploraciones subacuáticas en el Lago de los Peces. También se realizó la limpieza parcial del sumidero PB-6, lo que permitió añadir algunos metros adicionales a la topografía. Finalmente, se está planificando una nueva campaña de buceo en PB-5, cuando el nivel de las aguas en el embalse de La Bolera descienda lo suficiente como para facilitar las complejas tareas logísticas que esta exploración requiere.

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO DEL COMPLEJO. ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO

Desde el punto de vista geológico, esta área se enmarca en el ámbito de la Cordillera Bética, en concreto, en el dominio Prebético Interno. Aquí predominan materiales sedimentarios con edades comprendidas entre el Triásico y el Mioceno, cuyas series de depósito son de naturaleza fundamentalmente carbonatada de permeabilidad variable, con intercalaciones margosas y arcillosas, cuyo carácter impermeable hace que limiten acuíferos.

La región está influenciada por la tectónica alpina con anticlinales y sinclinales de dirección OSO-ENE, además de fallas que controlan tanto el relieve como la compartimentación de acuíferos. Estas estructuras son clave para el desarrollo y orientación de cavidades, creando flujos preferenciales en la circulación de las aguas subterráneas.

La variabilidad litológica, complejidad estructural, y los procesos erosivos, han originado al menos 31 acuíferos de funcionamiento total o parcialmente independiente. La mayoría fueron caracterizados por Francisco Moral en su tesis doctoral (2005), donde los clasificó como Unidades Hidrogeológicas (U.H.) (Fig. 15).

La compartimentación de los acuíferos puede ser deducida a partir de la posición de los manantiales y la disposición de los afloramientos permeables y estructuras limitantes. Entre los principales manantiales de la zona destacan los nacimientos de los ríos Castril, Segura, Guardal o Guazalamanco. Las aguas drenadas por las Fuentes de Valentín, a una cota de 949 m s.n.m., podrían provenir del flanco SO del acuífero de las Sierras de Castril, que se corresponde con la Sierra de la Cabrilla y los Torcales del Lobo. Este acuífero abarcaría la cabecera del Arroyo de la Rambla y la margen izquierda de la cabecera del río Guadalentín, donde la presencia de afloramientos carbonatados es significativa.

Los principales materiales permeables están representados por calizas y dolomías del Cretácico Superior-Terciario, con una potencia de entre 300 y 500 m. Sobre estos, y discordantes, se encuentra

Figura 15. Esquema hidrogeológico del entorno del embalse de La Bolera (Ccopa, 2024), localización del Complejo del Arroyo de la Rambla (destacado en rojo) y delimitación aproximada de los límites de las U.H. (Moral, 2005).

Figure 15. Hydrogeological scheme of the La Bolera reservoir area (Ccopa, 2024) and location of the Arroyo de la Rambla Complex (highlighted in red) and approximate boundaries of the hydrogeological units (Moral, 2005).

una formación de biocalcarenitas, conglomerados y calizas del Mioceno. En el interior de la cavidad existe gran abundancia de fósiles de equínidos del Mioceno en los sectores indicados (Fig. 16). Entre estos materiales se producen procesos de karstificación debido a su elevada susceptibilidad a la disolución a favor de diversas fracturas que marcan la dirección de cavernamiento. Asimismo, la superposición de materiales del Mioceno sobre los carbonatos del Cretácico ha generado zonas de debilidad que favorecen la infiltración del agua y el desarrollo de cavidades por el propio contacto litológico.

La ausencia de caudal permanente en el cauce del Arroyo de la Rambla pone de manifiesto la importante componente subterránea y grado de karstificación de esta zona. En este contexto, la

formación de la cueva se debe a la canalización de las aguas procedentes de la infiltración de las precipitaciones, a través de zonas preferenciales de circulación. El Río Valentín drena fundamentalmente por una fractura con dirección N40°E 45°NO que se prolonga hasta las Fuentes de Valentín; y las galerías semifósiles a través de las discontinuidades producidas por el contacto entre los carbonatos del Mioceno con los del Cretácico en dirección N30°E (Fig. 16). Es por ello, que el río podría haber drenado en el pasado, hacia paleomanantiales que estarían ubicados próximos a la boca de la PB-4, hasta que, en algún momento, el agua comenzó a circular preferentemente por la fractura por donde drena actualmente.

Figura 16. Superposición de la topografía del Complejo del Arroyo de la Rambla sobre el mapa geológico (GEODE) y direcciones preferenciales de formación de la cavidad.

Figure 16. Overlay of the Arroyo de la Rambla Complex topography on the geological map (GEODE) and preferential formation directions of the cave.

Figura 17. Situación habitualmente sumergida de las Fuentes de Valentín y de las cavidades asociadas.

Figure 17. Regularly submerged situation of Valentín Springs and associated caves.

Figura 18. Delimitación del área de afloramientos carbonáticos permeables a partir del cálculo del caudal de las Fuentes de Valentín (Ccopa, 2024).

Figure 18. Delimitation of the permeable carbonate outcrop area based on the flow calculation of Valentín Springs (Ccopa, 2024).

El manantial de Las Fuentes de Valentín, ha sido objeto de esporádicos controles hidrométricos, siendo escasas las medidas de caudal e hidroquímicas disponibles. Esto se debe a que se encuentra sumergido la mayor parte del año (Fig. 17), siendo observable únicamente cuando la cota de la lámina de agua descende por debajo de 950 m s.n.m., que se corresponde a menos del 20% de la capacidad del embalse. Así, entre 1967 y 2005 existen registros con caudales de entre 409 l/s (Moral, 2005) y 203 l/s.

A partir de datos climáticos y el uso de parámetros del suelo propios de materiales carbonatados, se ha realizado un balance hídrico tradicional para la estimación de la aportación subterránea al embalse de La Bolera. Para una precipitación

media de 703 mm/a, correspondiente al periodo 1974/75-2022/2023 se obtiene una lluvia útil de 272 mm/a (Ccopa, 2024), lo que supondría una tasa de infiltración del 38,7%. De este modo, para obtener un caudal estable por encima de 400 l/s, el área de alimentación se estima en torno a 50 km² de materiales permeables, lo que se correspondería con la totalidad de afloramientos carbonatados de la Sierra de la Cabrilla y los Torcales del Lobo (Fig. 18).

CONCLUSIONES Y TRABAJOS PENDIENTES

El Complejo del Arroyo de la Rambla supone uno de los principales sistemas endokársticos activos del SE de la península ibérica. A partir de las exploraciones espeleológicas recientes y las observaciones realizadas, se pueden extraer las siguientes conclusiones preliminares sobre su funcionamiento hidrogeológico:

- El complejo se desarrolla fundamentalmente sobre calizas y dolomías del Cretácico Superior. Sin embargo, hay evidencias de que tanto en la zona de la entrada como a partir de la zona caótica del río predominan calizas bioclásticas del Mioceno. Esto se evidencia por la presencia de fósiles de equínidos de esta serie temporal y su coincidencia en superficie con la cartografía geológica una vez proyectada la topografía en planta.
- La formación de la cueva se debe a la canalización, a través de una serie de discontinuidades geológicas, de aguas de infiltración por precipitación en la zona de cabecera del Arroyo de la Rambla y en la margen izquierda del río Guadalentín. Actualmente, el río fluye por una fractura N40°E 45NE que alcanza, al SO, el manantial de las Fuentes de Valentín, por donde drena la totalidad del caudal. Las galerías semifósiles de la PB-4 pudieron haber formado parte de un trazado primigenio del drenaje a favor de la discontinuidad formada por el contacto de los carbonatos del Cretácico y del Mioceno.
- Las galerías activas del río presentan morfologías típicas de corrosión reciente y circulación del agua a presión (huellas de corriente), así como la ausencia casi total de formaciones, mientras que las galerías inactivas contienen abundantes espeleotemas.
- Teniendo en cuenta los datos de caudal de las Fuentes de Valentín, el área de alimentación hídrica del sistema sería compatible con la superficie de afloramientos carbonatados de la Sierra de la Cabrilla y los Torcales del Lobo, en torno a 50 km² de calizas y dolomías del Cretácico Superior. La infiltración en esta área

y el típico comportamiento kárstico pueden producir crecidas repentinas en la zona activa del río durante periodos de fuertes precipitaciones.

- Durante crecidas importantes, el manantial no tiene capacidad física para evacuar grandes caudales, lo que produce el aumento del nivel y retroceso de las aguas hasta inundar prácticamente toda la cavidad. En estas circunstancias, la PB-4, con sus galerías generalmente inactivas, actúa como un aliviadero tipo *trop plein* o más correctamente denominado estavella, ya que funciona como sumidero y surgencia según el régimen hídrico (Fig. 19). Una de las principales zonas de aliviadero coincide en planta con el cambio de dirección que se produce en la Galería Cebra donde el agua brota a través de grietas impenetrables.
- Una vez decrece el caudal, hay zonas que quedan inundadas y drenan muy lentamente. Esto explica que en las zonas semifósiles de la PB-4 existan diferentes marcas de nivel, grandes acumulaciones de arcillas en las paredes y espeleotemas tapizados de una costra arcillosa en prácticamente toda la cavidad.
- Teniendo en cuenta que el nivel máximo del embalse es de 971 m s.n.m., y que el sifón de Río Abajo se encuentra a 968 m s.n.m., la influencia del nivel embalsado sobre los periodos de inundación de la cavidad es despreciable, ya que raramente superaría su sector terminal. No se descarta, sin embargo, el cambio de posición del sifón terminal, dependiendo de las fluctuaciones del nivel embalsado.

Los resultados de las últimas exploraciones y las conclusiones sobre el funcionamiento hidrogeológico del complejo, sin duda facilitarán la planificación e interpretación de los trabajos espeleológicos pendientes. Actualmente se pueden plantear las siguientes incógnitas de cara a futuros trabajos:

- Sifón Río Arriba: Una vez descartada la posibilidad de localizar un paso superior, la única posibilidad es el buceo, puesto que las dimensiones lo permiten. Esta zona se encuentra poco explorada debido a la lejanía de la boca.

Figura 19. Comportamiento *trop plein* en la margen derecha del Arroyo de la Rambla en el entorno de la boca de PB-4 tras fuertes precipitaciones en marzo de 2014. Foto.: José Manuel Gálvez.

Figure 19. *Trop plein* on the right side of Arroyo de la Rambla near PB-4 entrance after heavy rainfall in March 2014. Photo: José Manuel Gálvez.

- Sifón Río Abajo. Se encuentra a 660 m del manantial con un desnivel de 11 m. Podría oscilar en función del nivel del embalse. Se recomienda acometer una exploración en estiajes muy acusados cuando el nivel del embalse esté, al menos, por debajo de 960 m s.n.m.
- Pisos superiores del Gran Caos, chimeneas no exploradas de Río Abajo y topografía y revisión de pisos superiores de la Sala del Vivac.
- Localización o apertura de una boca más próxima a la punta de exploración, que podría facilitar los trabajos. Además, realizar una exploración más detallada de las cavidades asociadas al manantial PB-5 y PB-1 cuando las condiciones del embalse lo permitan.
- Prolongación de la discontinuidad N30E hacia el N. En el cruce de fracturas, el río se canaliza parcialmente en la dirección de la PB-4, virando hacia el S de forma acusada. Es posible que la acumulación de sedimentos haya obstruido la continuidad de la fractura hacia los Torcales del Lobo, que podría ser otra zona de aportación durante las crecidas.

AGRADECIMIENTOS

Sería interminable la lista de personas que se han implicado en cuerpo y alma en la exploración de esta cavidad desde su descubrimiento. Sin embargo, cabe mencionar a aquellas que han estado presentes en las últimas exploraciones como Carlos Berrios (CMEG), Francisco J. Vicente (CDT), César Punzano (AEC), Sergio Iglesias, Miguel Ángel Hinojosa y Javi (GAEL), José Manuel Roldán (GEI), Francisco Álvarez y Daniel Muñoz (CDY) y Miguel A. Ruiz Vargas (ADAV), así como a los miembros del GEG que han estado poniendo su grano de arena, en especial a Agustín Porcel, Juan J. Moreno, Miguel Botella, Laura Avivar, Alicia Duque, Miguel Díaz, José Santiago y Borja Nebot. Todos ellos han colaborado en la exploración, reinstalación y logística de estos trabajos.

Los reportajes fotográficos del sector del río se han realizado con la colaboración de Maricarmen Torres (G.E.S. Pizarra), junto con Bernardo Rodríguez Cerezuela. Antonio González Ramón, Iván Molina y Mariam Alonso (AEV) y Joaquín Pérez Rodríguez y Alicia Gallardo (Federación Balear de Espeleología).

Por último, agradecer a la Federación Andaluza de Espeleología su apoyo financiero con el proyecto "Andalucía Explora", y a la SEDECK por invitarnos a divulgar el estado actual de conocimiento de este importante complejo.

REFERENCIAS

- Ccopa, J. (2024). *Estimación de las aportaciones hídricas de origen subterráneo al embalse de La Bolera (Jaén) España*. Trabajo de Fin de Máster, CEHIUMA, Universidad de Málaga, España.
- Delgado-García, J. (1985). Exploration, investigation and treatment of seepage in the basin of the la Bolera dam. *Comm. Int. Grands Barrages. Quinzieme Congrès. Lausanne*, 1337-1358.
- GEODE-IGME (en línea). *Mapa Geológico Digital continuo de España*. Disponible en: http://mapas.igme.es/gis/rest/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geode_50/MapServer
- Gómez-Fontalva, J. M., González-Ríos, M. J., Porcel-López, A., Moreno-Espigares, J. J., Botella-Entrena, M., Santiago-Pérez, J., & Díaz-González, M. (2024). Trabajos realizados en el Complejo del Arroyo de la Rambla e inmediaciones (Peal de Becerro - Cazorla). *Andalucía Subterránea*, 36, 19-32.
- González-Ríos, M. J., Santaella Alba, A., Calaforra Chordi, J. M^a., & García González, G. (2000). El Complejo del Arroyo de la Rambla (PB-4). *Peal de Becerro (Jaén). I Congreso Andaluz de Espeleología*, 257-260. Ronda.
- González-Ríos, M. J., Cuchí, J.A., Villarroel, J. L., & Ayuso, N. (2004). Radiolocalización en el Complejo del Arroyo de la Rambla (PB-4). *Subterránea*, 22, 34-37.
- González-Ríos, M. J., Porcel-López, A., Moreno-Espigares, J. J., Díaz-González, M., Santiago-Pérez, J., Santaella-Alba, A., González-Noguerol, O., Nebot-Sanz, B., Martín-Negro, J. C., & Reyes-Morillas, A. (2023). Avance de los trabajos realizados durante 2022 en el Complejo del Arroyo de la Rambla e inmediaciones (Peal de Becerro - Jaén). *Andalucía Subterránea*, 35, 3-19.
- Moral, F. (2005). *Contribución al conocimiento de los acuíferos carbonáticos de la Sierra de Segura (Alto Guadalquivir y Alto Segura)*. Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 580 pp.
- Santaella-Alba, A., Guadix-Castro, M., & González-Ríos, M.J. (2008). Desarrollo de las exploraciones en el Complejo del Arroyo de la Rambla, Peal de Becerro (Jaén, España). *Novedades tras la exploración del sifón de 1.100 metros. II Congreso Andaluz de Espeleología*, 69-73. Priego de Córdoba.